

ATIVIDADES RICAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL II: OS PROCESSOS MATEMÁTICOS EM SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.10513162

Cecilia Calvo Pesce

*Doutora em didática da matemática pela Universidade Autônoma de Barcelona,
Professora de matemática na Escola Sant Gregori (Barcelona) e Referência didática
na Innovamat Education, ccalvo@santgregori.org*

Marc Caelles Vidal

*Professor de matemática na Escola Sant Gregori (Barcelona) e Especialista didático
na Innovamat Education, mcaelles@santgregori.org*

Blanca Souto Rubio

*Doutora em didática da matemática pela Universidade Complutense de Madrid e
Especialista didática na Innovamat Education blanca.souto@innovamat.com*

Marçal Torrallardona Raventós

Especialista didático na Innovamat Education, marsal.torrallardona@innovamat.com

RESUMO

Para desenvolver competências matemáticas nos estudantes, é crucial não apenas transmitir conhecimentos, mas também promover processos que estruturam o pensamento matemático. Pólya e Freudenthal são figuras-chave que influenciaram o ensino de matemática como um conjunto de processos. A OCDE, através do Marco de PISA, apoia esta abordagem baseada em competências. São propostos quatro processos essenciais: resolução de problemas, raciocínio e prova, conexões, e comunicação e representação. As atividades ricas são ferramentas didáticas que integram conteúdo matemático significativo e promovem um ambiente de ensino aberto e flexível. Para serem eficazes, estas atividades devem proporcionar oportunidades de aprendizagem, contextualizar o conteúdo matemático e promover a discussão produtiva e a colaboração. Além disso, devem ser inclusivas, permitindo a participação de todos os estudantes. São apresentadas duas atividades práticas: “Dados de inteiros”, que convida os estudantes a explorar a probabilidade e as operações com números inteiros através da regra de Laplace, e “Cover-up para resolver equações de primeiro grau”, que promove a descoberta de estratégias para

revelar incógnitas e resolver equações. Estas atividades ilustram como aplicar os processos matemáticos em sala de aula e fomentar a participação ativa dos alunos. Em conclusão, a implementação de atividades ricas, alinhadas com um marco teórico sólido e focadas em processos matemáticos chave, é fundamental para uma aprendizagem matemática competente e significativa.

Palavras-chave: Atividades ricas. Processos. Gestão de sala de aula. Perguntas.

ABSTRACT

To develop mathematical competencies in students, it is crucial not only to impart knowledge but also to promote processes that structure mathematical thinking. Pólya and Freudenthal are key figures who have influenced the teaching of mathematics as a set of processes. The OECD, through the PISA Framework, supports this competency-based approach. Four essential processes are proposed: problem-solving, reasoning and proof, connections, and communication and representation. Rich activities are teaching tools that integrate meaningful mathematical content and promote an open and flexible teaching environment. To be effective, these activities must provide learning opportunities, contextualize mathematical content, and promote productive discussion and collaboration. Additionally, they must be inclusive, allowing all students to participate. Two practical activities are presented: "Integer Dice," which invites students to explore probability and operations with integers through the Laplace rule, and "Cover-up for Solving First-Degree Equations," which encourages the discovery of strategies for uncovering unknowns and solving equations. These activities illustrate how to apply mathematical processes in the classroom and encourage active student participation. In conclusion, the implementation of rich activities, aligned with a solid theoretical framework and focused on key mathematical processes, is essential for competent and meaningful mathematical learning.

Keywords: Rich math activities. Processes. Classroom management. Questions.

INTRODUÇÃO

Cada vez mais, nós, professores e educadores, compartilhamos o valor de desenvolver a competência matemática dos nossos alunos. Compreendemos, graças à pesquisa, reflexão e experiência, que os conteúdos curriculares não são suficientes: é necessário transmitir também uma maneira de fazer, uns processos que estruturam o pensamento e a atividade matemática e que, em última análise, deem sentido aos conteúdos.

1. Marco teórico de referência

1.1. Os processos da competência matemática

Desde Pólya (1945), que já advertia que mergulhar os nossos alunos em operações e procedimentos rotineiros mata o interesse e obstaculiza o

desenvolvimento intelectual, até Freudenthal (1973), considerado por muitos o pioneiro ao conceber as matemáticas como uma atividade com processos, é evidente que esta tendência não é nova nem experimental. Atualmente, os currículos oficiais de muitos países emergem desta concepção de competência. Inclusive o Marco de avaliação e de análise de PISA para o desenvolvimento: leitura, matemáticas e ciências da OCDE (2017), também justifica uma concepção de competência da aprendizagem das matemáticas. Ditas competências podem ser fragmentadas em sub-competências que permitam uma maior concretização e profundidade, mas isso também implica um aumento da complexidade na sua análise e tradução para o que ocorre na sala de aula. Por outro lado, numa abordagem mais prática que teórica a todas estas ideias, propomos agrupar as competências em quatro processos que permitam desenvolver esta maneira de fazer em sala de aula, sem que isso suponha um esforço impossível assumir por parte dos docentes. Os quatro processos se descrevem a seguir.

O processo de **Resolução de problemas** inclui as fases que devemos seguir para resolver problemas (ou seja, situações desconhecidas que requerem uma estratégia de resolução): formular e traduzir o problema, resolvê-lo mediante ferramentas ou estratégias, verificar a solução, formular novas perguntas, etc. É o processo mais central e, como já apontou Pólya, o que nos proporciona um melhor ambiente para desenvolver a competência matemática global. O processo de **Raciocínio e prova** se concentra nas habilidades que partem da análise da situação para formular e testar conjeturas, fazer deduções razoáveis, observar padrões, generalizar e, sobretudo, argumentar qualquer afirmação feita em sala de aula. O processo de **Conexões** inclui todas as relações que encontramos ou estabelecemos entre ideias e conceitos. Distinguimos dois grandes tipos de conexões: as que ocorrem dentro do âmbito das matemáticas e as que ocorrem com a realidade quotidiana. Por último, o processo de **Comunicação e representação** nos fala das habilidades relacionadas com a transmissão de informação matemática e as mudanças de representação, seja como emissores ou como recetores, individualmente ou coletivamente. Distinguimos até cinco formas de comunicar ou representar um conceito: oralmente, por escrito, graficamente, mediante tecnologia e mediante materiais manipulativos.

No entanto, **definir os processos que queremos trabalhar não é suficiente para que se produzam oportunidades de aprendizagem significativas em sala de**

aula. Devemos conhecer e dispor de atividades ricas que nos permitam fomentar um ambiente verdadeiramente competencial. Na secção seguinte, definimos o que entendemos por “atividade rica de matemáticas” e, mais adiante, expomos os exemplos concretos que veiculam o presente artigo.

1.2. Atividades matemáticas enriquecedoras

São muitos os autores que definiram sua concepção sobre o que significa enriquecer a atividade matemática em sala de aula. Piggott (2011), no âmbito da iniciativa NRich da Universidade de Cambridge, propõe um quadro que compreende dois fatores: o conteúdo e o ensino. Segundo Piggott, as atividades ricas requerem, por um lado, um conteúdo baseado em problemas atraentes que propiciem o desenvolvimento e uso de estratégias e o pensamento matemático; e, por outro lado, uma abordagem do ensino (isto é, uma gestão de aula) que fomente um ambiente aberto e flexível no qual se promova o trabalho cooperativo, a exploração e a comunicação, e onde se aproveite a diferença como ferramenta de aprendizagem. Os dois fatores que descreve Piggott guardam uma clara relação com os elementos de uma atividade matemática rica que descrevemos no passado 14º Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME14), onde tivemos a oportunidade de apresentar um workshop sobre atividades ricas para a sala de aula primária (Vilalta e outros, 2021). Nesse workshop, partindo das ideias de Deulofeu e Vila (2021), elaboramos um esquema como o seguinte:

Figura 1. Elementos de uma atividade matemática enriquecedora.

Portanto, parece claro que a riqueza de uma atividade depende tanto da tarefa quanto da gestão. Então, como deve ser a tarefa? E o que devemos considerar durante a sua gestão em sala de aula?

Em primeiro lugar, a tarefa deve proporcionar oportunidades de aprendizagem dentro de um ou vários dos **processos** matemáticos descritos. Em segundo lugar, a tarefa deve abordar um **conteúdo** matemático que seja contextualizado (significativo para o aluno), rigoroso e conectado com os conhecimentos prévios e futuros. Quanto à gestão, devemos planejar e promover um **ambiente** de aula que incentive a discussão produtiva baseada em perguntas, a colaboração e a conversa entre pares, e a investigação proativa. Por último, adicionamos um aspecto que nem todos os autores de referência contemplam em sua definição de riqueza: a atenção à **diversidade** para alcançar a equidade. Segundo Bartell e outros (2017), as práticas de ensino sem atenção explícita à equidade estão inevitavelmente condenadas ao fracasso. De fato, entendemos que a gestão não é completamente rica se não levar em conta as necessidades especiais dos alunos. Isso significa que, por meio da nossa gestão, devemos assegurar que todos os alunos participem da mesma atividade. Este objetivo é possível, como descrito em NRICH (2013, 2017), se a atividade for de ' piso baixo ' (permite a entrada a todos os alunos) e de ' teto alto ' (permite fazer muitas conexões e estender a atividade para ir mais além com novas perguntas). Considerando este contexto, vejamos duas atividades ricas que nos permitirão trabalhar os processos matemáticos e que convidarão todos os alunos a se envolverem ativamente, fazendo conjecturas e recolhendo dados para obter conclusões.

2. Atividades propostas

As atividades escolhidas pretendem exemplificar as ideias desenvolvidas no quadro teórico. Por isso, procuramos que a seleção contemple conteúdos diversos e oportunidades dentro dos quatro processos. As duas atividades ricas surgem do projeto descrito em Vilalta (2021). Para cada atividade, apresentamos a tarefa e analisamos seus elementos de riqueza didática, desde os processos até a gestão da sala de aula.

2.1. Atividade 1: Dados Inteiros

Nesta primeira atividade, o objetivo é refletir sobre o cálculo da probabilidade de um evento usando a regra de Laplace, num contexto de lançamento de dados. Os dados em questão têm o seguinte desenvolvimento:

Figura 2. Desenvolvimento dos dados inteiros.

Explicamos que, ao lançarmos dois dados, realizamos as seguintes operações com os valores obtidos:

- Somar ambos os valores.
- Encontrar a distância entre ambos os valores.
- Multiplicar ambos os valores.
- Determinar o máximo entre ambos os valores.

Com base nessa premissa, formulamos perguntas como: *Qual é o maior/menor resultado possível em cada operação? Qual é o resultado mais/menos provável em cada operação? O que há de especial nos números que aparecem como resultados menos prováveis da multiplicação? Qual é a probabilidade de obter um resultado positivo na soma/multiplicação? Qual é a probabilidade de obter um resultado negativo ao determinar o máximo entre os dois dados? Qual é o único número possível de obter como resultado em todos os quatro experimentos? Se apostamos que o resultado será 4, com qual operação seria mais interessante jogar?; etc.*

Essas perguntas possibilitam a formulação de conjecturas e experimentação em pequenos grupos para testá-las. Finalmente, concluímos com a validação teórica das probabilidades usando a regra de Laplace, que envolve a relação entre casos favoráveis e casos possíveis. Tudo isso ocorre num contexto de prática produtiva com operações envolvendo números inteiros. Durante a condução da atividade, incentivamos os alunos a fazer previsões, experimentar e validar ou refutarem as suas

previsões, para depois refletirem em conjunto sobre a atividade e justificarem teoricamente o que ocorreu experimentalmente.

Os processos abordados se concentram em compreender o problema, fazer conjecturas para testá-las experimental e teoricamente, e organizar as informações de forma representativa.

2.2. Atividade 2: Cover-up para resolver equações de primeiro grau

Nesta segunda atividade, propomos uma breve sequência didática para descobrir um procedimento de resolução de equações de primeiro grau. Na primeira dinâmica, apresentamos a pergunta: "Qual número está escondido sob a mancha?" A partir daí, pretendemos discutir para descobrir a estratégia de "desfazer o caminho" ao encontrar a incógnita que está escondida sob a mancha.

Figura 3. Expressão com uma incógnita sob a mancha.

Apresentamos mais equações (como as mostradas na figura a seguir), que podem se estender além de equações lineares, e pedimos aos alunos que as resolvam usando a estratégia de cover-up.

Figura 4. Equações não lineares.

$$3^2 \cdot \text{mancha} - 3 = 27 \qquad (\text{mancha} - 4)^3 + 3 = 11$$

$$\left(\frac{20 - \text{mancha}}{4}\right)^3 = 8$$

Chegado o momento, introduzimos o x como elemento matemático para representar a mancha e transitamos para uma representação mais eficiente dos passos, como mostrado a seguir.

Figura 5: Expressão com uma incógnita sob a mancha resolvida mediante cobertura.

$$\begin{aligned} 35 : (40 - \cancel{x}) &= 5 \\ 40 - \cancel{x} &= 7 \\ \cancel{x} &= 33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \cdot (3 + 2 \cdot x) &= 30 \\ 3 + 2 \cdot x &= 15 \\ 2 \cdot x &= 12 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

Em qualquer caso, os processos trabalhados se concentram em compreender o significado de incógnita e, sobretudo, em desenvolver estratégias de resolução de equações nas quais a incógnita aparece apenas uma vez, assim como formas de representá-las a partir do estabelecimento de conexões com o cálculo de operações combinadas.

Ao longo desta última atividade, exploramos de maneira colaborativa um quebra-cabeça de equações para resolvê-las mediante cover-up e discutir as vantagens e as limitações desta estratégia de resolução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, exploramos o quadro teórico da competência matemática e a importância de desenvolver processos matemáticos em sala de aula. Destacamos a necessidade de ir além da mera transmissão de conteúdos curriculares e focar no ensino de como pensar e abordar problemas matemáticos de maneira competente. Nesse sentido, os quatro processos fundamentais que delineamos: Resolução de problemas, Raciocínio e prova, Conexões, e Comunicação e representação, foram apresentados como pilares para estruturar uma educação matemática efetiva e significativa.

Além disso, discutimos o conceito de atividades ricas em matemática, que se baseiam em um conteúdo matemático atraente e uma gestão de sala de aula que fomenta a exploração, a colaboração e a comunicação. Destacamos a importância de projetar tarefas que abordem os processos matemáticos e que estejam contextualizadas e conectadas com as experiências prévias e futuras dos estudantes. A atenção à diversidade e à equidade em sala de aula também foi apresentada como elementos cruciais na gestão de atividades ricas.

As duas atividades propostas neste artigo, relacionadas com o cálculo de probabilidades e a resolução de equações de primeiro grau, servem como exemplos

concretos de como implementar uma prática docente orientada para a competência matemática e a riqueza em sala de aula. Estas atividades foram desenhadas para envolver os estudantes em processos matemáticos e fomentar a experimentação, a conjectura e a justificação teórica.

Em conclusão, o ensino de matemática não se limita à transmissão de fatos e fórmulas, mas implica o desenvolvimento de habilidades e processos que permitem aos estudantes compreender profundamente a matemática e utilizá-la nas suas vidas. Ao adotar uma abordagem baseada em competências e ao projetar atividades ricas, os professores podem proporcionar aos estudantes uma educação matemática significativa e enriquecedora. Esperamos que as ideias e exemplos apresentados neste artigo inspirem os educadores a transformar suas práticas educativas e promover um aprendizado das matemáticas mais profundo e significativo em suas salas de aula.

REFERÊNCIAS

Bartell, T., Wager, A., Edwards, A., Battey, D., Mary Foote, M. y Spencer, J. Toward a framework for research linking equitable teaching with the standards for mathematical practice. *Journal for Research in Mathematics Education*, 48(1), 7-21.

Deulofeu, J. y Vila, A. (2021). Aprender a pensar matemáticamente en ambientes de resolución de problemas. *GIDIMAT-UA (Ed.), Ideas para la Educación Matemática. Perspectivas desde el Trabajo de Maria Luz Callejo de la Vega.* (pp.41-68). Compobell: Murcia.

Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an educational task*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

NRICH team (2013). Low Threshold High Ceiling - an Introduction. *NRICH - Millennium Mathematics Project*. Cambridge University. <https://nrich.maths.org/10345>

NRICH team (2017). Creating a Low Threshold, High Ceiling Classroom. *NRICH - Millennium Mathematics Project*. Cambridge University. <https://nrich.maths.org/7701>

OCDE (2017), *Marco de Evaluación y de Análisis de PISA para el Desarrollo: Lectura, matemáticas y ciencias*, OECD Publishing, París

Piggott, J. (2011). Mathematics enrichment: What is it and who is it for? *NRICH - Millennium Mathematics Project*. Cambridge University. <https://nrich.maths.org/5737>

Pólya, G. (1945). *How to solve it*. Princeton University Press.

Vilalta, A., Morera, L., Rojas, F., Solar, H. (2021). *Rich Math Activities for a Primary School Class*. Taller presentado en formato virtual en el 14º Congreso Internacional de Educación Matemática (ICME14), Shanghái, China.

Vilalta, A. (2021). Un proyecto para desarrollar la competencia matemática en el aula de primaria. *Uno: Revista de Didáctica de las Matemáticas*, 92, 73-79.